

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

¹Кудаярова Барнохан Анваровна, ²Куватов Анваржон Абдужалилович

¹Преподаватель кафедры Юриспруденция Международного Университет им. К.Ш.Токтомаматова г. Жалал Абад, Кыргызская Республика, ²Преподаватель кафедры Международных отношений и общих теоретических дисциплин Международного Университет им. К.Ш.Токтомаматова г. Жалал Абад, Кыргызская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198652>

Аннотация. Данное исследование анализирует предварительные методы и меры по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних, а также предлагает рекомендации для эффективной профилактики насилия в отношении детей и детского правонарушения. Основываясь на международных нормах и правовых актах КР, рассматриваются возможные пути улучшения положения несовершеннолетних, включая аспекты их материального и морального благополучия.

Ключевые слова: реализация международных стандартов, юридические акты, нравственное формирование, защита прав детей, период детства, младенцы, дети, подростки, несовершеннолетние.

Abstract. This study analyzes preliminary measures to prevent juvenile delinquency, and also offers recommendations for effective prevention of child delinquency. Based on international norms and legal acts, possible ways to improve the situation of minors, including aspects of their material and moral well-being, are being considered.

Keywords: implementation of international standards, legal acts, moral formation, protection of children's rights, childhood period, infants, children, adolescents, minors.

Борьба с преступностью среди несовершеннолетних является фундаментальной задачей нашего общества. Постоянно продолжается поиск путей улучшения правового положения детей. Целью профилактики преступности детей раннего возраста является не уменьшение количества совершаемых ими преступлений, а улучшение морального и социального статуса детей, повышение их положения в обществе.

Государством принято множество нормативных актов по ликвидации преступности среди несовершеннолетних, среди которых важную роль играют Кодекс Кыргызской Республики о детях, Семейный кодекс, а также ювенальная юстиция и международные нормы.

В ходе обсуждения проекта нового кодекса о детях было обращено внимание на опасную среду, в которой, по официальным данным, во многих семьях родители тысяч детей нашей страны вынуждены мигрировать за границу. Не всегда эти родители могут забрать с собой детей.

Следует отметить, что большинство детей подвергшихся домашнему насилию – дети мигрантов. Дети, чьи родители находятся в другой стране из-за заработка, испытывают значительные трудности в жизни, о них не заботятся должным образом, они не видят ту ласку и поддержку от родителей, которую должны получать дети. Поэтому жизнь каждого ребенка нуждается в особой заботе и внимании общественности

По данным министерства труда и социального обеспечения за шесть месяцев 2022 года было проведено подворное исследование 148 920 домов и выявлено 88 034 детей, чьи родители в миграции. Из них 14 448 дети внутренних мигрантов. На момент исследования 5400 детей проживали в семьях, которые не являлись их родственниками, по сути с чужими людьми. Но обычно детей воспитывают бабушки и дедушки до их совершеннолетия, а в их отсутствие присматривают другие родственники. Еще один аспект этой проблемы заключается в том, что иногда дети 14-16 лет работают за границей вместе со своими родителями.

Все эти дети родителей-мигрантов растут нуждаясь в заботе и любви родителей. Никто им не сможет заменить и подарить эту любовь и ласку. Для предотвращения подобных и других ситуаций необходимо усилить профилактические меры с родителями.

Для профилактики среди молодых семей необходимо создать группы, где можно будет обучать их быть родителями, напомнить об обязанностях родителей перед ребенком, как показывать свою любовь, как заботиться о нем, как проявлять привязанность, как чувствовать ответственность и как ее выполнять. Нужно создать своего рода школу для родителей.

Статья 1 Семейного кодекса гласит, что государство обеспечивает подготовку граждан к семейной жизни, браку, отцовству и материнству. Но по факту для этого не делается никакой профилактической работы. Мы знаем, что профилактика детской преступности – это, прежде всего, обязанность родителей, и обязанность каждого родителя – чувствовать и выполнять эту ответственность. Только после этого необходимо совершать действия перед обществом и государством.

Любовь к ребенку, воспитание ребенка, контроль над ребенком, ответственность за ребенка - все это ложится на плечи родителей, ведь духовно-нравственное воспитание начинается в семье, а родители являются законными представителями детей.

В статье 1 Семейного кодекса сказано: “Семья – основа общества, семья, отцовство, материнство, детство – предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом”. Эти законы укрепляют семью, строят семейные отношения на чувствах взаимного уважения, взаимопомощи, ответственности всех ее членов перед семьей, не позволяя никому вмешиваться в дела семьи. Так же это обусловлено необходимостью гендерного равенства в семейных отношениях для обеспечения беспрепятственной реализации членами семьи своих прав и возможности защиты этих прав через суд.

В настоящее время по финансовым, социальным и другим причинам распространены разводы и распад молодых семей, в результате чего страдают дети. Принимая во внимание такие ситуации, государство в статье 1 Семейного кодекса устанавливает, что государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

В то же время следует сказать, что влияние учителя в ликвидации преступности среди детей раннего возраста также велико, поскольку учитель не только дает знания, но и воспитывает детей, пробуждает в них интерес к учебе. Педагог способствует формированию у ребенка правового сознания и обучению правовой культуре. Воспитание начинается с дошкольного образования и вплоть до окончания высшего учебного заведения.

Законы в нашей стране рассматриваются как основная правовая база для обеспечения благополучия всех детей и их семей, в целях укрепления верховенства закона и создания надежной системы охраны и защиты детей.

Кодекс Кыргызской республики о детях реализуется посредством открытого обсуждения с целью усиления защиты детей, особенно уязвимых групп, от всех форм насилия, жестокого обращения и эксплуатации. Согласно Кодексу о детях, на государственном уровне создано специализированное управление по социальной защите детей. Такой отдел обеспечивает своевременное, стабильное и эффективное рассмотрение дел, оказание услуг детям из группы риска и их семьям. Такая деятельность координируется с другими социальными службами, медицинскими учреждениями и школами муниципального уровня.

Подготовка социальных работников на государственном уровне обеспечивает предоставление комплексных социальных услуг и эффективную координацию со всеми секторами, участвующими в этой работе, что является особенно важным фактором для комплексного решения проблем несовершеннолетних.

Подготовка социальных работников на муниципальном уровне обеспечивает предоставление комплексных социальных услуг и эффективную координацию со всеми вовлеченными в эту работу секторами, что является особенно важным моментом для комплексного решения проблемы насилия в отношении детей и детской преступности.

Основное значение создания судов по делам несовершеннолетних, как указано в концепции ювенальной юстиции, состоит в том, что они несут ответственность за расследование несовершеннолетних правонарушителей и причин их правонарушений. Не менее важным является влияние вновь созданной ювенальной юстиции на уголовную политику государства в отношении несовершеннолетних. Несмотря на то, что законодательство содержало некоторые нормы защиты в отношении детей и подростков, вся уголовная политика была карательной в отношении “ранней преступности” несовершеннолетних и осуществлялась с помощью наказания. Именно его смягчение оказало большое влияние на ювенальную юстицию.

Существуют следующие проблемы по обеспечению поддержки семей, имеющих детей и защиты прав и интересов ребенка:

- кризис в отношениях между детьми и родителями, отсутствие взаимопонимания и духовной связи между родителями и детьми;

- сильная занятость родителей на работе, а также из-за того, что родители уделяют детям недостаточно внимания, незнание особенностей переходного возраста и психологии ребенка;

- негативное влияние интернета и окружающей среды, которое может привести к росту суицидального поведения у детей, развитию духовно-нравственного кризиса;

- недостаточность дошкольных образовательных организаций и наличие недостатков в организации отдыха детей;

- отсутствие инклюзивного обучения - пути решения указанных ситуаций взяты на вооружение государством.

В заключение, основной целью государства является укрепление и развитие института семьи, повышение уровня благосостояния семьи, обеспечение защиты прав и интересов детей, профилактические методы борьбы с детскими правонарушениями.

Основными задачами государства должны быть:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы семьи и защиту прав и интересов детей;
- повышение уровня осведомленности населения по укреплению и развитию института семьи, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, а также обеспечение прав и интересов детей;
- укрепление и развитие института семьи, а также развитие партнерства государственных, общественных институтов, всех граждан по обеспечению защиты прав и интересов ребенка;
- недопущение нарушения прав и законных интересов детей, а также защита их от дискриминации;
- формирование системы информационной безопасности детей, защищающей их от информации, наносящей вред их здоровью, духовному и нравственному развитию;
- создание условий для выполнения семьей своих основных экономических, репродуктивных, воспитательных, психологических функций;
- развитие социальных услуг для семей и детей;
- реформирование системы детских учреждений интернатного типа;
- обеспечение права ребенка на жизнь и воспитание в семье;
- развитие услуг приемной семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

REFERENCES

1. Конвенция прав ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml. Дата доступа: 12.09.2018.
2. Семенюк Р.А. Своевременная (ранняя) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних как основа предупреждения преступности. / Журнал Вест-ник Томского государственного университета. - Томск, 2013. - №369. - С. 114-118.
3. Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года № 100 (В редакции Закона КР от [27 апреля 2017 года № 64](#), [30 марта 2018 года № 33](#) , [24 апреля 2019 года № 56](#), [1 августа 2020 года № 109](#))
4. Павлова О.В. Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних. / Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - Краснодар, 2017. №2-2. - С. 32-34.
5. Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года № 201 (В редакции Законов КР от [6 июня 2022 года № 41](#))